

O OUTRO SEM INCONSCIENTE: LIMITES DA TRANSFERÊNCIA E SUBJETIVAÇÃO NA ERA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Nívea Dias Fernandes¹
Luís Otávio Vilela da Cruz²

¹Bacharelanda em Psicologia – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, @psicomnivea

²Mestrando em Produção de Conteúdo Multiplataforma – Universidade Federal de São Carlos,
luisvilelajuridico@outlook.com

DOI:10.5281/zenodo.18110569

Resumo

A pandemia de COVID-19 acelerou a digitalização da saúde mental e a ascensão de agentes de Inteligência Artificial (IA) como ferramentas de suporte emocional. Este artigo investiga, por meio de uma revisão bibliográfica narrativa de natureza qualitativa (2020-2025), as implicações clínicas e éticas dessas interações à luz da teoria psicanalítica e da crítica social contemporânea. Questiona-se a viabilidade da transferência analítica em relações mediadas por algoritmos desprovidos de inconsciente, desejo e corporeidade. A análise articula conceitos de Freud e Lacan com as teorias de Byung-Chul Han e Berardi, argumentando que a IA oferece uma simulação de cuidado baseada na imediaticidade e na positividade excessiva, típicas da sociedade do desempenho. Os resultados indicam que, embora gerem sensação de acolhimento, os *chatbots* reforçam dinâmicas narcísicas e evitam o desconforto necessário à elaboração psíquica. Conclui-se que a interação terapêutica via IA tende a funcionalizar o sofrimento e promover a alienação, falhando em sustentar a alteridade radical e o tempo de espera essenciais para a subjetivação e o tratamento clínico profundo.

Palavras-Chaves: Inteligência Artificial; Psicanálise; Transferência; Saúde Mental; Subjetividade.

1. INTRODUÇÃO

A pandemia de COVID-19 intensificou significativamente o uso de tecnologias digitais, e sobretudo, a digitalização dos processos clínicos em saúde mental. Desde uma maior adesão de psicólogos e profissionais da saúde à clínica on-line e telemedicina, até a ascensão de agentes conversacionais baseados em inteligência artificial (IA) (Wind et al., 2020; Li, 2023). Esse fenômeno tem reconfigurado os parâmetros tradicionais da prática clínica, especialmente no que diz respeito à escuta, à presença, à construção da transferência e à função do analista ou terapeuta como Outro simbólico (Freud, 1912; Lacan, 1958).

Emergem, nesse cenário, experiências subjetivas descritas como “relação terapêutica simulada”, nas quais usuários relatam sentimentos de acolhimento, empatia e vínculo com sistemas algorítmicos, como chatbots de suporte emocional. A redução de sintomas ansiosos e depressivos também foram descritos a partir da experiência com essas ferramentas, e tais experiências suscitam questões sobre a natureza dessa vinculação: usuários projetam afetos e atribuem sentido a respostas programadas, construindo interações marcadas por uma percepção de reciprocidade e cuidado (Fitzpatrick et al., 2017; Guzman; Lewis, 2019; Wind et al, 2023).

Contudo, é preciso interrogar criticamente essas vivências: até que ponto essas interações podem ser compreendidas como expressões de uma transferência analítica? É possível sustentar, no campo da psicanálise ou da psicologia clínica, que há uma relação terapêutica em curso quando o Outro é um algoritmo sem inconsciente, desejo ou corporeidade? E ainda, como distinguir entre um vínculo terapêutico autêntico e um vínculo parasocial com uma máquina responsiva? Quais os dilemas subjetivos envolvidos na atribuição de funções terapêuticas a inteligências artificiais?

Este artigo propõe examinar essas questões à luz do referencial teórico psicanalítico e da literatura científica recente, com especial atenção às implicações éticas e clínicas da simulação de laços afetivos em contextos digitais mediados por IA.

2. METODOLOGIA

Este estudo adota uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória, com o objetivo de investigar os impactos clínicos e éticos da interação entre sujeitos e agentes artificiais no contexto da saúde mental, à luz do referencial psicanalítico. A pesquisa qualitativa é adequada para analisar fenômenos subjetivos e simbólicos, permitindo uma compreensão aprofundada das experiências humanas em contextos sociotecnológicos (Gil, 2008).

A metodologia consiste em uma revisão bibliográfica narrativa, centrada na análise crítica de produções científicas nacionais e internacionais publicadas entre 2020 e 2025. Foram

consultadas bases como Scielo, PubMed, APA e Google Scholar, utilizando-se os seguintes descritores.

Além da revisão de literatura científica, a análise teórica foi orientada por conceitos fundamentais da psicanálise freudiana e lacaniana, aplicando uma leitura crítica sobre a possibilidade (ou não) de estabelecimento de laço transferencial em interações com agentes não humanos. A partir desse corpus, buscou-se estabelecer articulações entre o discurso clínico e os fenômenos emergentes da cultura digital contemporânea.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 A transferência não pode ser simulada: uma crítica desde a Psicanálise

O conceito de transferência é uma das colunas estruturantes da prática psicanalítica, entendido não apenas como um laço afetivo com o terapeuta, mas como uma reinscrição de relações inconscientes fundadas em experiências arcaicas. Freud (1912) definiu a transferência como a reedição de impulsos e fantasias infantis deslocados para a figura do analista, permitindo que o recalco se manifeste no campo da relação terapêutica e, portanto, possa ser interpretado. Lacan (1958), por sua vez, reposiciona a transferência como um efeito da suposição de saber dirigida ao analista, o que sustenta a posição do sujeito no discurso analítico.

No contexto das interações mediadas por inteligência artificial (IA), é crucial examinar se tal estrutura simbólica pode ser replicada. A literatura recente tem explorado os efeitos subjetivos das interações com agentes conversacionais baseados em IA, como chatbots, indicando que usuários frequentemente projetam afetos, criam laços e experienciam sensações de acolhimento (Fitzpatrick et al., 2017; Fang et al., 2025). No entanto, não há evidências de que esses dispositivos sustentem uma relação transferencial autêntica nos termos definidos pela psicanálise. A IA, enquanto artefato algorítmico, não possui inconsciente, subjetividade, não é interpelada pelo desejo, e não sustenta silêncio ou opacidade simbólica, características que fundamentam a transferência analítica.

Estudos demonstram que, embora alguns usuários relatem “sensações de escuta” e “apoio emocional” ao interagir com sistemas de IA, essas experiências tendem a operar em um nível superficial de reconhecimento e acolhimento imediato (Fitzpatrick et al., 2017; Fang et al., 2025; Li, 2023). Em vez de promover um processo de elaboração psíquica, essas interações frequentemente reforçam padrões pré-existentes de busca por validação e controle, aproximando-se mais de uma relação unidirecional, como as que emergem das dinâmicas relacionais (*relational dynamics*) estudadas na Comunicação Humano-Máquina (HMC) por Guzman e Lewis (2019), que se assemelham aos vínculos parasociais, do que de uma relação

clínica pautada na escuta, na alteridade e na interpretação. Dessa forma, a “transferência digital” configura-se como uma simulação relacional que, apesar de subjetivamente significativa para o usuário, carece de fundamentos clínicos que caracterizam o processo analítico propriamente dito.

3.2 O Incômodo do *Setting* e o Sintoma da Imediaticidade Digital

O processo psicoterapêutico, especialmente na perspectiva da psicanálise, se sustenta em uma temporalidade diversa da lógica capitalista da produtividade: ele se estrutura no desconforto, no intervalo, na suspensão da resposta imediata. O *setting* clínico, como dispositivo simbólico, é marcado por silêncios, lapsos, resistências e pela abstinência do analista frente à demanda de sentido. Lacan (1964) enfatiza que o tempo do inconsciente é o tempo da espera, e que a escuta analítica implica uma disponibilidade para o inassimilável. Essa estrutura se opõe frontalmente à lógica da inteligência artificial, cujas respostas são instantâneas, previsíveis e voltadas à satisfação do sujeito-consumidor.

Enquanto o analista opera como uma "presença que falta", desestabilizando as fantasias de completude e controlando os efeitos da transferência, o *chatbot* se configura como uma presença permanentemente responsiva, que responde a todas as interpelações com empatia simulada e confirmação emocional. Essa modalidade de interação acolhe a queixa sem fricção, sem atravessamento simbólico, impedindo que o sintoma se torne mensagem.

Essa dinâmica é a própria manifestação da violência da positividade que Byung-Chul Han diagnostica na contemporaneidade (Han, 2015a; 2015b). Na Sociedade do Cansaço, o antigo paradigma imunológico, de defesa contra um "outro" ou um "estranho" (a negatividade do vírus ou do inimigo), é substituído por um regime de excesso de positividade, onde o sujeito é explorado por si mesmo e pela autoexigência de desempenho (Han, 2015a, p. 24). Essa lógica é regida por estímulos positivos, lisonjeando a alma em vez de confrontá-la.

O *chatbot* entra nessa lógica ao oferecer uma "supercomunicação" e um "superdesempenho" emocional (Han, 2015a), neutralizando qualquer resistência que poderia levar à elaboração. Além disso, essa interação é a ferramenta ideal da Psicopolítica neoliberal, que prefere seduzir a alma em vez de sacudi-la (Han, 2015b, p. 45). A máquina não proíbe nem impõe deveres; ela agrada para despertar a dependência, fazendo com que o indivíduo acredite estar agindo por liberdade ao buscar o *chatbot*, enquanto, na verdade, está apenas otimizando a si mesmo para o desempenho. O alívio gerado é, portanto, superficial e potencialmente alienante, pois perpetua a ilusão de que o esgotamento pode ser gerenciado internamente sem confrontar o sistema que o produz.

A "ânsia por resposta" que sustenta o apelo aos *chatbots* pode ser compreendida, nesse sentido, como um sintoma social da era digital-capitalista, onde o sofrimento psíquico é tratado como algo que deve ser suprimido rapidamente. Não há lugar para os afetos nesse cenário. Essa lógica reflete a exigência do capitalismo por um fluxo constante e ininterrupto de comunicação e produção, no qual qualquer interrupção emocional é vista como uma ineficiência ou uma falha de *software* a ser corrigida imediatamente.

De acordo com Berardi (2019), vivemos um regime de aceleração perceptiva e esgotamento afetivo, no qual o tempo da elaboração subjetiva — inerentemente lento, complexo e não linear — é incompatível com os imperativos da conexão ininterrupta. A velocidade e a hiperconectividade impõem um estado de presentificação absoluta, uma condição onde a mente está presa a um presente paralisante, incapaz de projetar o futuro ou de processar a memória. Nesse cenário de saturação, o excesso de informação gera "menos significado" (mais informação, menos significado), resultando em uma linguagem vazia que contribui para a paralisia da vontade.

Nesse contexto de impotência e inação, a relação com a IA torna-se uma extensão da subjetividade neoliberal: autossuficiente, hiper-reativa e intolerante à falta. O *chatbot*, ao oferecer alívio rápido e respostas imediatas, personifica essa intolerância ao vazio e ao tempo de espera necessários para a elaboração psíquica. O recurso à máquina para validar e controlar o estado emocional reforça a ilusão de que o sofrimento é um mero problema técnico a ser resolvido pela autossuficiência tecnológica, em vez de um sinal que exige o trabalho lento e profundo de construção de sentido.

A clínica psicanalítica, ao contrário, acolhe o tempo da repetição, o trabalho da resistência e a emergência do desejo como forma de abertura à diferença. Os sintomas, longe de serem eliminados, são interpretados como forma de saber inconsciente. A escuta analítica se ancora na alteridade radical do Outro, não na sua neutralização. A IA, ao operar sem falta e sem desejo, como algo completo e infinito, torna-se incapaz de sustentar essa dimensão fundamental. Ao promover uma resolutividade sem conflito, estabiliza o sintoma em sua função imaginária, impedindo sua simbolização e elaboração própria do sujeito.

Portanto, é no desconforto do *setting*, na temporalidade da escuta e na incompletude da resposta que reside a potência transformadora da clínica. Ao apagar essas condições, a inteligência artificial pode até fornecer apoio emocional momentâneo, mas o faz ao custo da subjetivação.

3.3 Implicações Subjetivas: Autonomia ou Alienação?

A popularização de chatbots terapêuticos e agentes de IA como ferramentas de suporte emocional suscita não apenas possibilidades de acolhimento, mas também riscos significativos de alienação subjetiva e comprometimento da autonomia. Ao substituir a alteridade humana por uma presença algorítmica (sempre responsiva, previsível e ajustada às demandas do usuário) há o risco de que a interação digital consolide um modo de relação narcísica com o sofrimento, ao invés de constituir um espaço de elaborações psíquicas profundas. Pesquisas recentes demonstram que o uso prolongado de chatbots, especialmente com modos de interação mais “humanizados” (voz, linguagem natural), tende a se associar a desfechos negativos, como aumento da solidão, dependência emocional à IA, diminuição da socialização com pessoas reais e uso problemático da tecnologia (Fang et al., 2025). Embora algumas modalidades de IA aliviem inicialmente a sensação de isolamento, o uso intensivo tende a fragilizar os laços humanos e intensificar a dependência tecnológica.

Essa percepção de acolhimento permanente — sem falhas, sem demora, sem ambivalência — torna a IA uma figura de conforto absoluto, mas também inofensiva no que tange à provocação subjetiva. Estudos sobre relações entre humanos e inteligências artificiais indicam que, em muitos casos, o sujeito transfere para a IA necessidades de companhia e compreensão que antes buscava em relações humanas, o que pode impactar negativamente a socialidade real (Malfacini et al., 2025).

Do ponto de vista da escuta clínica, a substituição do outro humano pelo algoritmo elimina elementos essenciais do *setting* analítico: a frustração, o intervalo e o atravessamento simbólico. Sem essas condições, o sintoma não encontra espaço para se transformar em mensagem. Como observa Silveira e Paravidini (2024), a ausência de responsabilidade ética e a impossibilidade de manejo transferencial por parte da IA desautorizam sua equivalência a um terapeuta. O algoritmo acolhe, mas não interpreta; confirma, mas não provoca; ouve, mas não escuta. O que se estabelece, portanto, é uma interação funcional, utilitária, em que o sofrimento é rapidamente administrado como se fosse um ruído a ser suprimido, e não um saber a ser decifrado.

Nesse sentido, a interação com agentes artificiais revela um traço central da subjetividade neoliberal: a busca por soluções emocionais rápidas, personalizadas e eficientes, sem que haja envolvimento real com o outro ou com a complexidade do desejo. Como indicam Casu et al. (2024), a função terapêutica atribuída à IA se ancora em expectativas de resolução imediata e gratificação constante, reforçando uma relação narcísica com o sofrimento. O

resultado é a alienação do sujeito: ele terceiriza sua elaboração psíquica, evitando o risco da fala, da frustração e da demora que constituem o trabalho clínico propriamente dito.

As implicações éticas e clínicas desse processo são profundas: não se trata apenas de avaliar a eficácia de um recurso digital, mas de questionar o que se perde quando o cuidado se torna produto, quando o sofrimento é tratado como dado, e quando o Outro é substituído por um reflexo responsivo. O conforto gerado é, nesse caso, um conforto alienante, que estabiliza o sintoma em vez de colocá-lo em movimento. A renúncia ao desconforto é, também, a renúncia à possibilidade de transformação psíquica.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A crescente adoção de tecnologias baseadas em inteligência artificial no campo da saúde mental não pode ser compreendida apenas como uma inovação funcional. Trata-se de um fenômeno que reflete, amplifica e, por vezes, intensifica os sintomas culturais da contemporaneidade: o imediatismo, a recusa do sofrimento, a estetização da escuta e a busca por alívio sem elaboração. Embora estudos apontem para benefícios pontuais — como a sensação inicial de acolhimento e a redução de sintomas leves de ansiedade ou depressão (Fitzpatrick et al., 2017; Fang et al., 2025) —, a análise aprofundada sugere que essas ferramentas operam majoritariamente em um regime de resposta e validação, e não de escuta e interpretação.

Do ponto de vista psicanalítico, a simulação de uma relação terapêutica por agentes artificiais representa uma distorção dos fundamentos clínicos. A transferência não pode ser reduzida a um laço empático funcional; ela exige um Outro que deseje, que fale, que suporte o não saber — dimensões ausentes em qualquer entidade algorítmica (Freud, 1912; Lacan, 1958). Assim, ao promover uma experiência terapêutica destituída de alteridade, o chatbot reforça uma lógica narcísica de espelhamento, na qual o sujeito interage apenas com respostas formatadas a partir de seus próprios inputs.

Esse processo se inscreve em uma racionalidade neoliberal de subjetivação, conforme analisado por Han (2015a, 2015b) e Berardi (2019), na qual o sofrimento deve ser funcionalizado, a escuta transformada em consumo afetivo e o cuidado em performance emocional. A promessa de uma "terapia sem dor", automatizada e responsiva, não apenas precariza o vínculo clínico, mas também enfraquece a capacidade simbólica do sujeito de se implicar em sua própria história e sofrimento.

Portanto, é necessário reconhecer que o uso de IA na saúde mental levanta importantes dilemas clínicos, éticos e subjetivos. Sua função pode ser complementar em contextos

específicos, mas sua substituição à escuta humana compromete aquilo que há de mais radical na clínica: o encontro com a falta, com a resistência e com a transformação do sintoma em saber. O desafio contemporâneo não está em desenvolver máquinas que escutem melhor, mas em sustentar a importância de uma escuta que atravesse, que falhe, que interprete — e que, justamente por isso, promova subjetivação.

Este estudo possui limitações que devem ser reconhecidas. Como revisão teórica e exploratória, seu escopo se restringe à análise crítica de produções acadêmicas publicadas entre 2020 e 2025, majoritariamente em bases internacionais. Ainda há uma escassez significativa de pesquisas longitudinais sobre os efeitos do uso de IA em contextos clínicos no Brasil, bem como de investigações empíricas que abordem as especificidades culturais da transferência e da escuta na clínica digital brasileira.

Diante disso, sugerem-se como desdobramentos futuros a realização de estudos qualitativos com usuários de ferramentas de IA voltadas à saúde mental no Brasil, bem como a articulação entre a clínica ampliada e a ética do cuidado no campo da psicologia e da psicanálise. Além disso, seria relevante investigar o impacto da mediação tecnológica na formação dos vínculos terapêuticos em diferentes populações, considerando aspectos como classe, raça, território e acesso à saúde mental.

REFERÊNCIAS

BERARDI, Franco. **Depois do futuro**. Tradução de Alexandre Barbosa de Souza. São Paulo: Ubu Editora, 2019.

CASU, Mirko et al. AI Chatbots for Mental Health: A Scoping Review of Effectiveness, Feasibility and Applications. **Applied Sciences**, [S. l.], v. 14, n. 13, art. 5889, 2024. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2076-3417/14/13/5889>. Acesso em: 04 dez. 2025.

FANG, Cathy M. et al. How AI and Human Behaviors Shape Psychosocial Effects of Chatbot Use: A Longitudinal Randomized Controlled Study. **arXiv preprint**, 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/html/2503.17473v1>. Acesso em: 05 dez. 2025.

FITZPATRICK, Kathleen K.; DARCY, Alison; CLINNINAN, Molly. Delivering cognitive behavior therapy to young adults with symptoms of depression and anxiety using a fully automated conversational agent (Woebot): A randomized controlled trial. **JMIR Mental Health**, Toronto, v. 4, n. 2, e19, 2017. Disponível em: <https://mental.jmir.org/2017/2/e19/>. Acesso em: 05 dez. 2025.

FREUD, Sigmund. A dinâmica da transferência (1912). In: FREUD, Sigmund. **Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud**. Rio de Janeiro: Imago, 1996. v. XII.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GUZMAN, Andrea L.; LEWIS, Seth C. Artificial intelligence and communication: A human-machine communication research agenda. **New Media & Society**, [S. l.], v. 22, n. 1, p. 70–86, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/1461444819858691>. Acesso em: 05 dez. 2025.

HAN, Byung-Chul. **Psicopolítica: neoliberalismo e as novas técnicas de poder**. Tradução de Gisele Eberspächer. Lisboa: Relógio d'Água, 2015a.

HAN, Byung-Chul. **Sociedade do cansaço**. Tradução de Enio Paulo Giachini. Petrópolis: Vozes, 2015b.

LACAN, Jacques. A direção do tratamento e os princípios de seu poder. *In*: LACAN, Jacques. **Escritos**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

LI, Jinhui et al. Digital technologies for mental health improvements in the COVID-19 pandemic: a scoping review. **BMC Public Health**, London, v. 23, n. 1, art. 413, 2023. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9976664/>. Acesso em: 05 dez. 2025.

MALFACINI, Karina et al. The impacts of companion AI on human relationships: risks and benefits. **AI & Society**, [S. l.], 2025. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00146-025-02318-6>. Acesso em: 05 dez. 2025.

SILVEIRA, Paulo Victor dos Reis; PARAVIDINI, João Luiz Leitão. Ética da aplicação de inteligências artificiais e chatbots na saúde mental: uma perspectiva psicanalítica. **Revista Pesquisa Qualitativa**, [S. l.], v. 12, n. 30, 2024. Disponível em: <https://editora.sepq.org.br/rpq/article/view/717>. Acesso em: 04 dez. 2025.

WIND, Tim R. et al. The COVID-19 pandemic: The 'black swan' for mental health care and a turning point for e-health. **Internet Interventions**, [S. l.], v. 20, art. 100317, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.invent.2020.100317>. Acesso em: 05 dez. 2025.